

La izquierda reaccionaria española. El conflicto entre el Taxi y las plataformas Uber y Cabify como caso de estudio

The Spanish reactionary left. The conflict between the Taxi and the platforms Uber and Cabify as a case study

Luis Arboledas-Lérida

Investigador independiente (sin filiación institucional)

luis.arboledas@gmail.com

Palabras clave: Uber; Taxi; izquierda reaccionaria; socialismo pequeño burgués

Keywords: Uber; Taxi; reactionary left; petty-bourgeois socialism

Resumen: la izquierda española no ha permanecido al margen del reciente conflicto entre el sector del taxi, de un lado, y las empresas con licencias VTC (Vehículo de Transporte con Conductor) que operan con las plataformas Uber y Cabify, por el otro. Estas organizaciones se han posicionado de forma abrumadoramente mayoritaria en favor del primero, haciendo propias sus reivindicaciones y llamando a la clase obrera a mostrar su respaldo. Este trabajo pretende poner en relieve que la izquierda española se ha alineado, así, con los postulados que son propios del «socialismo pequeñoburgués», con su defensa de la pequeña propiedad y el pequeño capital. Más aún, en tanto que las determinaciones del pequeño capital lo convierten en una rémora para el desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo social, la acción política que las organizaciones de izquierda propugnan para la clase obrera, muestra entonces su naturaleza abiertamente reaccionaria, negando cualquier potencialidad revolucionaria que el proletariado porta en sí como genuino producto de la relación social capitalista.

Abstract: the Spanish left has not kept itself apart from the recent conflict between the taxi sector, on the one hand, and the companies holding VTC (Spanish acronym for Transport Vehicle with Driver) licenses, on the other. These organizations have overwhelmingly positioned themselves in favour of the taxi sector, echoing its demands and calling to the working class to show its support. The article hereby presented pretends to unveil that the Spanish left has aligned with those postulates corresponding to what is called «petty-bourgeois socialism», in its defence of the small property and the small capital. Furthermore, as small

capitals are determined as obstacles for the development of the productive forces of social labour, the political action that the left proposes to the proletariat consequently unfolds its reactionary nature, denying any revolutionary potentiality that the working class itself entails as the genuine product of the capitalist social relationship.

1. Introducción

El sector del transporte de pasajeros en España está viviendo en los últimos años importantes cambios en su base material; así lo atestigua la reciente conflictividad social, con la pugna entre el sector del taxi y las empresas propietarias de licencias VTC (Vehículo de Transporte con Conductor) que operan con las plataformas Uber o Cabify, mayoritarias en el país. El conflicto ha vivido varios episodios desde el año 2017, alcanzando su cénit a principios de 2019, con convocatorias de cierre patronal¹ en Madrid y Barcelona luego de que el Ministerio de Fomento descargase sobre las Comunidades Autónomas la responsabilidad de desarrollar la normativa específica de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT), con la ratio taxi/VTC a aplicar en cada caso. Si bien la ley mencionada recogía una proporción de 1 licencia VTC por cada 30 taxis, los cálculos que se hacen en la actualidad en base al número de licencias VTC concedidas a empresas operadoras, la rebajan ostensiblemente, hasta el 1/7, es decir, un VTC por cada siete licencias de taxi (eldiario.es, 23/01/2019).

Como puede comprobarse, el conflicto se dirime estrictamente entre fragmentos específicos del capital social de la sociedad que pugnan por apropiarse de la porción de plusvalía global correspondiente a su sector, el del transporte de pasajeros intra e interurbano. A más señas, se trata de un problema de competencia entre capitales individuales: de un lado, el pequeño capital del taxista; del otro, los capitales suficientemente concentrados de las empresas de VTC que operan con Uber o Cabify. Cada uno pretende preservar o ampliar su cuota específica de mercado, aquella que le es necesaria para valorizar su capital. Pero el alcance general de tal enfrentamiento ha acabado por despertar el interés de la mayor parte de la sociedad española, comenzando por las organizaciones de izquierda que operan en el Estado español. Éstas no han dudado ni un momento en tomar parte en la disputa, mostrando su respaldo a este o a aquel fragmento del capital total en liza, pretendiendo hacer de su propia praxis mediación necesaria en la resolución de la lucha. Así, más llamativo aun que el alcance general adquirido por el conflicto, destaca por sobre todo el apoyo abrumador que las organizaciones de izquierda han prestado a uno de los bandos, al taxi, al pequeño capital.

Tomando forma concreta en la superficie de la sociedad capitalista de competencia entre capitales individuales, lo que se halla en juego es la unidad misma del capital social total, forma

¹ Nos circunscribimos aquí a la denominación correcta que merecen las protestas en forma de suspensión del servicio que llevaron a cabo los taxistas en Madrid y Barcelona. Hablar de “huelga” en un sector ampliamente dominado por el pequeño capital y los pequeños empresarios, que dejaron de trabajar para hacer valer sus reivindicaciones e imposibilitaron que sus asalariados pudiesen hacerlo, es poco menos que una falacia políticamente oportunista.

enajenada de organización del metabolismo social en el modo de producción capitalista. De ahí que la sociedad española en su conjunto no haya podido evadirse del conflicto que se dirimía; y de ahí, también, la involucración de las organizaciones de izquierda. Que éstas, a su turno, hayan tomado decididamente parte por uno de los bandos, y no precisamente por el que encarna el desarrollo de las fuerzas productivas, responde, a nuestro juicio, a dos mediaciones²: por un lado, el hecho de que la diferencia puramente cuantitativa entre los capitales, como mero valor que se valoriza, devenga una diferencia cualitativa; y, así, frente al pequeño capital dominante en el sector del taxi, se alzan los «grandes capitales», tanto los de las plataformas como los de sus empresas operadoras, que se expanden a costa de los propios taxis, ejerciendo una “competencia desleal” que tiene por toda base el ser capitales suficientemente concentrados como para apropiarse la tasa media de ganancia (Íñigo Carrera, 2013/2003, capítulo 5). El pequeño capital, por consiguiente, constituye una primera determinación. A su vez, Marx señalaba que, repartida la plusvalía entre la ganancia industrial, el interés y la renta y apropiada consecuentemente, el capitalista industrial se concebía a sí mismo como “trabajador” frente al prestamista o banquero y al terrateniente, a quienes les bastaba con la posesión de capital para obtener un beneficio (Marx, 2005/1971). *Mutatis mutandi*, encontramos aquí que el pequeño capitalista, incapaz por el monto mismo de su capital de emanciparse completamente del trabajo, se da a sí mismo título de “trabajador” frente a los empresarios de los capitales concentrados. Sólo que esta apariencia no puede consolidarse definitivamente si no es mediante la acción específica de la izquierda, que actúa como caja de resonancia de esta inversión ideológica consubstancial al modo capitalista de producción.

El presente artículo se propone acometer un análisis crítico de los postulados esgrimidos por algunas organizaciones representativas y con prédica de la izquierda española a colación de la reciente conflictividad social al interior del sector de transporte intra e interurbano de pasajeros, en tanto que las pugnas entre el taxi y el VTC constituyen, a nuestro juicio, un caso paradigmático de estudio. Se pretende con ello dilucidar la naturaleza específica de tales posicionamientos, esto es, la naturaleza misma de la acción política que tales grupos proponen a la clase obrera, como resolución del conflicto en liza, en lo concreto; como forma específica de superar el modo de producción capitalista, en un sentido lato. Para ello, se comenzará haciendo un repaso del contenido de las diferentes formas de «socialismo» ya postuladas por

² Prescindimos deliberadamente de la determinación relativa a la forma nacional específica que adopta el proceso de acumulación del capital social total en España, pues indagar en la misma excedería, con mucho, los límites de esta investigación. Para un comentario fecundo al respecto, véase Charnock, Purcell y Rivera-Fumaz (2016).

Marx y Engels en *El Manifiesto Comunista*, y luego revisitadas con cierta frecuencia por los autores marxistas. A continuación, se examinarán las determinaciones propias de los pequeños capitales, y se ilustrará por qué el sector del taxi en España merece tal consideración. Por la trascendencia que presenta para el concreto que aquí nos ocupa, se aportarán también algunas nociones respecto de la inversión en la conciencia del capitalista de su propia condición como tal, y el nexo que este verse a sí mismo como trabajador guarda con el carácter específico del «pequeño capital». Se concluirá comentando, a partir de las conclusiones alcanzadas previamente, las diferentes posiciones manifestadas por las organizaciones de la izquierda española que han sido compiladas para el análisis.

2. Las formas del «socialismo»

En *El Manifiesto del Partido Comunista*, Marx y Engels (2000) desgranaban las diferentes formas que la política de la clase obrera en pos del socialismo, *id est*, la apuesta por la superación del modo de producción capitalista, adoptaba en su época. Así, distinguían entre el «comunismo utópico» de Fourier y Owen, el «socialismo conservador o burgués», y el «socialismo reaccionario». Dentro de este último, era posible hacer distinción entre el «socialismo feudal», el «socialismo verdadero o alemán» y el «socialismo pequeñoburgués». Pese a la distancia histórica que media entre el momento en que Marx y Engels escribieron el ínclito *Manifiesto Comunista* y la época actual, hay autores que consideran que esta categorización conserva toda vigencia y valor explicativo (Astarita, 2018, pág. 233 y ss.), en tanto que es posible todavía circunscribir la mayoría de las tendencias políticas que se reclaman de la clase obrera y sus intereses históricos, al contenido de tales formas de socialismo.

Ocurre, sin embargo, que los intentos de actualización de estas categorías se han circunscrito al denominado «socialismo burgués», esfuerzo muy a la sazón por cuanto que éste surge de la necesidad de “[u]na parte de la burguesía [que] desea remediar los males sociales con el fin de consolidar la sociedad burguesa” (Marx y Engels, 2000). Así, para Rolando Astarita, por ejemplo, bajo esta rúbrica cabe englobar a todos aquellos grupos políticos que pregonan, con mayor o menor consecuencia, un “keynesianismo izquierdista” (Astarita, 2018, pág. 252). Precisamente, Marx y Engels consideraban como parte del «socialismo burgués» toda aquella acción política que entiende que la transformación de las condiciones materiales de vida pasa por “reformas administrativas realizadas sobre la base de las mismas relaciones de producción burguesas, y que, por tanto, no afectan a las relaciones entre el capital y el trabajo”. Aunque así no lo explicita, cabe poca duda respecto de que Astarita considera que el «socialismo burgués» ha devenido «reformismo», y que a éste le ha quedado por todo contenido

político la interpretación más o menos izquierdista que hacen de Keynes sus epígonos y correligionarios.

Esta relectura del «socialismo burgués» que Astarita plantea, si bien interesante, resulta insatisfactoria para el análisis que este trabajo pretende acometer, el de las posiciones políticas adoptadas mayoritariamente por la izquierda española en el conflicto entre el taxi y las empresas VTC. Porque el mal que las organizaciones pretendían remediar o exorcizar no era el de la clase obrera, sino el de la pequeña burguesía; y porque las reformas administrativas que exigían, como más adelante se verá, no pretendían ya eliminar el lado “malo” o “pernicioso” de la explotación capitalista de la fuerza de trabajo, sino barrer de un plumazo a los capitales medios³ para preservar las formas brutales de explotación de la fuerza de trabajo que corresponden a los pequeños capitales. Lo que sí parece obvio, es que tales planteamientos toman del «reformismo» o «socialismo burgués» la incapacidad para comprender la razón histórica de ser del modo de producción capitalista y sus tendencias objetivas (Mateo, 2018, pág. 202); y toda la radicalidad o vehemencia de la que hacen gala en su crítica al modo de producción capitalista, por más honesta que pueda ser, no constituye sino “simple figura retórica” (Marx y Engels, 2000).

Merece la pena, entonces, revisitar las consideraciones hechas por Marx y Engels a colación de las otras formas de socialismo, al objeto de caracterizar de forma precisa la naturaleza de la política propuesta por las organizaciones de la izquierda española al conjunto de la clase obrera a colación del conflicto entre el taxi y el VTC. Esto es, conviene conocer el contenido específico relativo a las categorías de «comunismo crítico-utópico» y «socialismo pequeñoburgués».

2.1. «Comunismo crítico-utópico»

Los nombres de Fourier, Cabet u Owen no aportan nada a las organizaciones políticas que se vindican de la clase obrera hoy día. Menos aún lo hacen sus “fantásticos experimentos sociales” (Marx y Engels, 2000), ya fuesen los falansterios fourierianos, la *Icaria* de Cabet o las colonias (*home-colonies*, en inglés) propugnadas por Owen. Pero parte del contenido político presente en tales soluciones sigue manteniendo plena vigencia en muchos de los programas de los grupos de la izquierda contemporánea, aun embozado en fraseología o consignas más “avanzadas”, incluso bebiendo directamente del marxismo.

³ Nos ceñimos aquí a la definición científica de «capital medio» que Íñigo Carrera desarrolla (Íñigo Carrera, 2013/2003, págs. 133 y 134).

Ocurre, en efecto, que la acción política que a la clase obrera se propone, no busca en el desarrollo de la industria, de la producción capitalista como tal —a cuya par se despliega el antagonismo de clases— las condiciones materiales de la emancipación del proletariado (Marx y Engels, 2000). No es que se niega inmediatamente al proletariado la iniciativa histórica⁴, como ocurría con los comunistas utópicos que *El Manifiesto del Partido Comunista* describe; pero sí, desde luego, se oponen “condiciones fantásticas” a las condiciones históricas de emancipación de la clase obrera. En las proximidades del conflicto entre VTC y taxi, la lucha de los *riders* de las plataformas digitales de reparto a domicilio (Glovo, Deliveroo, Uber Eats, etcétera), ha revigorizado la vieja propuesta, profundamente crítica y profundamente utópica, de que los trabajadores constituyan cooperativas de producción para vencer al capital (*El Salto Diario*, 18/05/2019). Las fábricas ceramistas autogestionadas de Zanon, Neuquén y Stefani llevan prendiendo el imaginario trotskista argentino e internacional desde hace más de una década.

Para Marx y Engels, “la importancia del socialismo y el comunismo crítico-utópico está en razón inversa al desarrollo histórico”. Y si los pioneros de tales sistemas sociales eran revolucionarios, pues bosquejaban en sus escritos el perfil que tomaría la superación del antagonismo de clases, sus herederos (confesos o bastardos) sólo pueden actuar como *reaccionarios*, aferrándose a las viejas concepciones a pesar del ulterior desarrollo histórico del proletariado (Marx y Engels, 2000). Así, por la vía de negar las potencias inmanentes de superación del modo de producción capitalista que el proletariado porta *qua* genuino producto del desarrollo del capital y la gran industria, el «comunismo crítico-utópico» actual viene a tocar con la punta de los dedos al «socialismo reaccionario».

2.2. «Socialismo reaccionario»

En el *Manifiesto Comunista*, son tres las corrientes o “escuelas” del «socialismo reaccionario», a saber, el socialismo feudal, el socialismo pequeñoburgués y el socialismo verdadero o alemán.

⁴ Excepción hecha de todas aquellas corrientes teóricas del marxismo, de raigambre académica sobre todo, que niegan al proletariado cualquier tipo de potencialidad para superar el modo de producción capitalista, esto es, su condición de sujeto histórico revolucionario. Ya en los años sesenta, Marcuse (1998) consideraba que eran las *minorías* las que estaban llamadas a derrocar la organización social capitalista. Esas minorías se remozaron y convirtieron en *multitudes* de la mano de los postoperaístas (Hardt y Negri, 2005). Holloway pretende apartar a la clase obrera de la acción política que está llamada a acometer para realizar su misión histórica, a saber, la toma del poder de Estado y la implantación de la dictadura del proletariado (Holloway y Zangaro, 2002). Recientemente, Mason (2016) ha determinado que una suerte de modo de organización social distinto al capitalismo emergerá del hecho de que se compartan contenidos en Internet mediante el uso de licencias propietarias no restrictivas; base bastante pobre para erigir la organización social de la producción basada en la libre asociación de los productores, a nuestro juicio.

Marx y Engels no aportan una definición unitaria de estas, pero, con carácter general, podría aseverarse que todas ellas se hermanan en una frontal oposición al desarrollo de las fuerzas productivas y a las nuevas relaciones sociales de producción en que la organización social del metabolismo social se realiza con la irrupción y despliegue del capital.

El «socialismo feudal» es expresión de aquella “incapacidad para comprender la marcha de la historia moderna”, común a todo «socialismo reaccionario», en la figura de la aristocracia decadente. Ésta es su especificidad, y, como tal, a duras penas alcanza para materializarse en un programa o sistema político propio e independiente en la época actual.

Cosa distinta ocurre con el «socialismo verdadero o alemán», a pesar de ser, en palabras de Marx y Engels (2000), la traducción al alemán —a la conciencia filosófica alemana— de la literatura socialista y comunista francesa nacida al calor de la lucha contra el absolutismo en la Revolución Francesa y la formación embrionaria del proletariado como clase social independiente, que alcanzó su corolario en las tristemente célebres Jornadas de Julio de 1848. En manos de los filósofos y literatos alemanes, las ideas francesas de la revolución y la lucha de clases recibieron más de una capa de tratamiento humanístico, y se produjo así el trueque: “en lugar de los intereses del proletariado, los intereses de la esencia humana, del hombre en general, del hombre que no pertenece a ninguna clase ni a ninguna realidad, y que no existe más que en el cielo brumoso de la fantasía filosófica” (Marx y Engels, 2000). Con tales jalones, cabe afirmar que el «socialismo verdadero o alemán» no es sino la *tergiversación humanística o humanizante* de la acción política de la clase obrera determinada por la necesidad misma del modo de producción capitalista de trascender de sí mismo.

Resabios humanizantes existen en la política socialista. Hasta autores y grupos destacados del sedicente marxismo revolucionario, coquetean de vez en cuando con postulados de semejante jaez, volviendo sobre los *Manuscritos económicos y filosóficos* del Marx de 1844 para declamar por la “liberación de la humanidad”, por la recuperación de la esencia humana en el socialismo. Por vía de ejemplo, Rolando Astarita ha manifestado en diversas ocasiones su interés por la iniciativa *Marxist-Humanist Initiative* (<https://www.marxisthumanistinitiative.org/>) en su blog, y ha escrito también a colación del carácter “humanista” del marxismo (Astarita, 18/10/2014). Grupos que se reivindican de la Izquierda Comunista, tanto de la corriente italiana (Bordiga), como de la germano-holandesa (Pannekoek, Gorter, Roland-Holst y el KAPD), se afanan en debatir si el comunismo es una forma biológicamente superior de adaptación al medio de la especie humana (Corriente Comunista Internacional, 06/09/2012), o en si el comunismo constituye la realización de la solidaridad ínsita a la condición humana (International Communist Tendency, 15/06/2018). En

Íñigo Carrera (2013/2003) pueden encontrarse los ejemplos de Reuten y Williams, que resulta oportuno traerlos aquí, pues en ambos se plantea que es en la esfera del consumo individual para la reproducción de la fuerza de trabajo con los atributos demandados por el capital, o, dicho de otro modo, en el *trabajo doméstico* y las relaciones personales directas que apareja, donde el proletariado encuentra el resquicio para escapar de la organización social capitalista. En Benítez y García (2019), esta línea interpretativa encuentra su corolario moralizante: el capital necesita mantener al trabajo doméstico apartado de las potencias sociales de la producción, es decir, no lo subsume realmente a sí mismo, porque aquel “produce vida”, algo que es, supuestamente, contrario a la lógica del capital. Por supuesto, puestos en la evidencia de que el capital produce y reproduce sujetos sociales vivientes (entre ellos, las personificaciones del capital y el trabajo asalariado), los autores se ven en la necesidad de alegar que la vida que el capital permite “no puede llamarse vida”.

En general, las lecturas humanísticas que se pretenden hacer de la obra de Marx y que se proponen a la clase obrera como forma de acción política, irremisiblemente olvidan que el modo de producción capitalista tiene su razón de ser en el desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo social, y que es ésta una etapa *necesaria* en el avance hacia la organización plenamente consciente del proceso de metabolismo social, a pesar de arrastrar tras de sí la violencia y la muerte. Cualquier otra pretensión es un puro accionar a la vez utópico, por querer prescindir de las determinaciones que son propias de la forma capital, y reaccionario, por no ver en el despliegue de las mismas la base material de la superación de la relación social capitalista.

La tercera de las formas de «socialismo reaccionario» comentadas por Marx y Engels es el denominado «socialismo pequeñoburgués». Y lo primero que llama la atención de la reproducción idea que los autores hacen de este, es que engloban bajo esta rúbrica a Sismondi, economista francés al que Marx dedica diversos elogios a lo largo de su obra económica por su capacidad para identificar, aun tempranamente y frente a la Economía Política inglesa, las contradicciones inherentes al desarrollo de la producción capitalista. De donde se colige que el «socialismo pequeñoburgués» encierra un potente contenido de crítica al capital; su carácter reaccionario no se contrapone a su acendrada capacidad de identificar las brutales formas de explotación que el capital impone. No debe de resultar sorprendente, por consiguiente, que un programa político de contenido indubitablemente reaccionario se emboce bajo la apariencia de una despiada condena a las formas concretas de la producción capitalista, pues esta crítica furibunda es la forma concreta en que se realiza la esencia reaccionaria de tal «socialismo pequeñoburgués».

Como el «socialismo feudal» expresa el anhelo de retorno a las formas de producción precapitalistas por parte de la aristocracia en declive, convertida en vestigio o excrecencia feudal ante el avance de la gran industria y de la burguesía; el «socialismo pequeñoburgués» corresponde a la otra clase “derrumbada por la burguesía [...] cuyas condiciones de existencia empeoran y van extinguiéndose en la sociedad burguesa moderna” (Marx y Engels, 2000). No hay enigma al respecto. El mismo nombre que toma esta forma de socialismo revela a las claras de qué clase están hablando Marx y Engels. La pequeña burguesía analiza las fuerzas sociales desplegadas por el capital en la gran industria, el comercio y la agricultura, con sus tensiones sociales ínsitas, conforme al rasero pequeñoburgués; y, de tal modo, aspira a superar o cauterizar las contradicciones de clase restableciendo “los antiguos medios de producción y de cambio, y con ellos las antiguas relaciones de propiedad y toda la sociedad antigua”. Es a la vez, nos ilustran Marx y Engels, un socialismo reaccionario y utópico: es capaz de indagar en las contradicciones inherentes a las modernas relaciones sociales de producción; pero, en lugar de mirar hacia delante y ver en el desarrollo enajenado en el capital de las fuerzas productivas la base material para la liberación del proletariado, mira hacia atrás, concibiendo las transformaciones operadas por el capital únicamente en su contenido *negativo*, como negación de las formas sociales que precedieron al capitalismo.

Si volver atrás la rueda del desarrollo histórico es el contenido genérico de la acción política que el «socialismo pequeñoburgués» propone a la clase obrera, las organizaciones de izquierda en España saben un rato al respecto. Ejemplos hay para todas las esferas de la producción social, en todos los segmentos específicos del espectro ideológico de la izquierda, y para todos los gustos. Los conglomerados y agrupaciones electorales concurren en 2015 a las elecciones municipales y que terminaron constituyendo los «ayuntamientos del cambio» en varias ciudades grandes y medianas, se presentaron con la promesa de *remunicipalizar* servicios como la atención a domicilio o el suministro de agua (Barcelona en Comú, 2015). También Podemos proponía en las elecciones del 28 de abril generalizar la “gestión municipal de los equipos de servicios sociales” (Podemos, 2019, pág. 88), aunque dejan atrás otras promesas relativas a la nacionalización de bancos y empresas de sectores estratégicos. El sindicato UGT (Unión General del Trabajo) propone un impuesto o cotización a la Seguridad Social para las “nuevas tecnologías que destruyen empleo” por boca de su secretario general (Álvarez, 25/02/2019). Corriente Roja defiende la necesidad de nacionalizar industrias de tecnología obsoleta e incapaces de apropiarse de la tasa media de ganancia con el fin de “defender todos los puestos de trabajo” (Corriente Roja, 05/07/2019) y, de paso, liberar al capital individual de la carga económica de transformar la base material de la producción en empresas como Alcoa.

Votar comunista en las elecciones europeas del 2019 significaba para el PCPE (Partido Comunista de los Pueblos de España) defender a “los pequeños agricultores, ganaderos y pescadores” del ataque que perpetran “las políticas agraria y pesquera de la UE”, que favorecen a los monopolios. Y así, sucesivamente.

En el conflicto entre el sector del taxi y las empresas VTC que a esta investigación atañe, se ha dejado ver a las claras que la mayor parte de los grupos de la izquierda española no tienen más programa político “revolucionario” o “transformador” que el oponerse abstractamente al desarrollo de las fuerzas productivas y de la productividad del trabajo social⁵, tan propio del «socialismo pequeñoburgués». El contenido de la acción política que propone es de naturaleza reaccionaria. Esencia esta, por cierto, que se afirma mediante su propia negación, presentándose como el *non plus ultra* de la crítica al modo de producción capitalista y su reciente «*uberización* del trabajo». La argüida defensa de los intereses del conjunto de la clase obrera no es sino la defensa del interés del pequeño capital que sucumbe ante la transformación incesante de los procesos de trabajo; es la defensa de la causa obrera “desde el punto de vista de la pequeña burguesía” (Marx y Engels, 2000). Si algo hay que poner en claro de lo visto hasta el momento, es que la repulsa manifiesta de la izquierda al desarrollo histórica encuentra su punto de pivote en el sujeto social de la producción capitalista que, por sí, constituye una traba al despliegue del progreso científico y tecnológico: el pequeño capital. A analizar sus determinaciones dedicamos el siguiente apartado.

3. Las determinaciones del pequeño capital, o el capitalista como “trabajador”

El pequeño capital lleva a su extremo la inversión en la conciencia por la que el capitalista industrial se concibe a sí mismo como un trabajador (apropiándose de la ganancia industrial) frente a las encarnaciones de los otros partes de la plusvalía, en particular, el interés, como capital que no trabaja o «capital en sí» (Marx, 2005/1974). Esta escisión entre el capital fuera del proceso de producción y el capital dentro de él, contiene un momento real del proceso de producción capitalista, pues el dinero está presupuesto ya como capital antes de entrar en el proceso de producción; para el capitalista industrial, el interés constituye uno de sus costos de producción, aun cuando se lo abone a sí mismo (Marx, 2005/1974). En el movimiento que lleva desde la plusvalía a su sustantivación en sus diferentes partes, enfrentadas como formas

⁵ Oposición que se expresa incluso en los usos del lenguaje a los que la izquierda española acostumbra, y en los que prolifera la noción de “resistencia a”.

independientes de aquella, se va borrando cualquier rastro que apunte al origen que la ganancia industrial, el interés y la renta tienen en el plusvalía extraído al obrero colectivo.

El interés se postula como el fruto verdadero del capital por representar “la propiedad del capital como medio de apropiarse de los productos del trabajo ajeno, como poder dominante sobre el trabajo de otros”, pero siendo ésta propiedad que recibe “al margen del mismo proceso de producción”, “independientemente y al margen del mismo proceso capitalista” (Marx, 2005/1974). En contraposición directa al interés, la ganancia industrial aparece como remuneración del trabajo del capitalista, no en cuanto capitalista (propietario de capital), sino en cuanto trabajador (funcionario del proceso de trabajo). La inversión en la conciencia de los agentes de la producción capitalista que esta división de la plusvalía en partes concretas opuestas entre sí alcanza su plena realización cuando “*el trabajo de explotar se identifica aquí con el trabajo explotado*” (Marx, 2005/1974, énfasis agregado).

El taxista que opera con su propia licencia y con su propio vehículo, la amplia mayoría en el sector del transporte de pasajeros en España, tiene necesariamente que representarse en la conciencia que es trabajador de su propio capital porque, en efecto, *trabaja*. Tan exiguo es su capital que no le permite emanciparse de su trabajo, convertirse en un capitalista en sentido estricto. Con su trabajo se abona el salario, la ganancia industrial que corresponda a su capital cuantitativamente determinado, y el interés correspondiente al valor de sus medios de trabajo. Se apropia de una porción de la plusvalía global con arreglo a la proporción en que participa en ella, a saber, con arreglo al volumen específico de su capital. Como se puede comprobar, nos encontramos ante una determinación del trabajo esencialmente distinta que la que corresponde al trabajo asalariado, que no puede apropiarse plusvalía alguna. Pero cabe notar que esta representación invertida en la conciencia de los agentes de la producción social capitalista es *el punto de partida* sobre el que se erige toda la beligerancia mostrada por las organizaciones de la izquierda española en favor del sector del taxi, embozando a los empresarios del taxi con el título de “trabajadores”, y llamando al conjunto de la clase obrera a apoyar sus reivindicaciones a fin de no ceder una pulgada en los “derechos laborales conquistados”... por los pequeños capitalistas. La izquierda adquiere así estatus de vocero ideológico de las apariencias propias de la organización social capitalista.

El capital es pura valorización del valor, producción acrecentada de la relación social objetivada en la mercancía y el dinero. Como fragmentos del capital social de la sociedad, los capitales individuales presentan entre sí una diferencia puramente cuantitativa, determinada por el volumen de capital que de manera independiente ponen en movimiento. Esta diferenciación cuantitativa se realiza, sin embargo, en su opuesto, como *diferencia cualitativa*. Cada capital

individual obtiene una parte alícuota de la plusvalía total extraída a la clase obrera en su conjunto⁶, “*primero*, en aquella [proporción] en que este capital específico representa una parte alícuota del capital global, y, *segundo*, en la proporción en que el capital global produce plusvalía” (Marx, 2005/1974, subrayado en el original). A través de la tasa media de ganancia, el capital social total regula y dota de unidad al movimiento de los capitales individuales, como apropiación de un volumen específico de la plusvalía global en virtud de la cantidad de capital movilizado en cada caso. Pero existen capitales que pueden apropiarse de la tasa media de ganancia en virtud del hecho de que participan activamente en su formación, los denominados *capitales normales o medios*; existen *pequeños capitales* que logran valorizarse, aun siendo incapaces de seguir el ritmo de desarrollo de las fuerzas productivas, por hacerlo a una tasa de ganancia inferior a la normal; y existen capitales que se valorizan sistemáticamente a una tasa de ganancia superior a la general, en tanto que se apropian de valor adicional al relacionarse con los pequeños capitales a través de la circulación para garantizarse insumos abarataados, los *capitales normales potenciados* (estas definiciones se recogen de Starosta y Caligaris, 2018, cap. 8). Es la capacidad de valorización específica de cada capital individual la que impone esta diferenciación cualitativa.

En tanto que no pueden seguir la marcha normal de la valorización del capital, los denominados pequeños capitales quedan irremisiblemente condenados a sucumbir en el proceso de concentración y centralización del capital. Y esta suerte, tarde o temprano, les llega. Sin embargo, Íñigo Carrera (2013/2003, cap. 5) señala que su vida útil puede extenderse más de lo que les correspondería en virtud de su capacidad de valorización; precisamente, porque ésta ya no se rige por la tasa normal de ganancia, sino que tiene su límite inferior en la tasa de interés a la que se liquidarían sus activos productivos, que habitualmente es inferior a aquella. Insuficientemente concentrados, los pequeños capitales compensan los costos relativos a su escala de la producción por la menor ganancia. El precio de las mercancías producidas que rige su valorización como capitales industriales independientes se sitúa *por debajo* del precio de producción.

Y aquí es donde reside, precisamente, la clave de su competitividad, de su capacidad para reproducirse a pesar de haber perdido el paso del desarrollo de la productividad del trabajo social. Aunque el precio de producción para una rama de producción específica se reduzca constantemente, el límite absoluto de la valorización del pequeño capital se halla muy bajo.

⁶ Es por ello, precisamente, que Marx (2005/1974) que los diferentes capitales, a pesar de la competencia que entre sí mantienen por sobrepasar al resto, se hermanan en la explotación conjunta de la clase obrera; incluido, por supuesto, aquel (pequeño) capital que no explota obreros de forma directa.

Sobre una base técnica dada, el intento de los capitales normales o medios de extender la necesidad social de su producto sobrepujando a los pequeños capitales y vendiendo por debajo de lo que estos lo hacen, simplemente los destrozaría, al no poder permitirse una valorización menor con una escala de producción mucho mayor. De ahí, señala Íñigo Carrera (2013/2003; véase también, Starosta y Caligaris, 2018, cap.8), que los pequeños capitales predominen en determinadas ramas de la producción social, sobre todo, las que conciernen a los medios de vida.

La existencia y reproducción del pequeño capital constituye una traba para el desarrollo de las fuerzas productivas y el despliegue de la productividad del trabajo. Como se ha visto, lejos de dejar paso a capitales suficientemente concentrados y capaces de apropiarse la tasa media de ganancia, los expulsa de continuo, al verse imposibilitados de competir contra una capacidad de valorización inferior a la normal. La ganancia extraordinaria que persiguen los pequeños capitales en su competencia entre sí, no se apoya en la *plusvalía relativa*, esto es, en el abaratamiento de la fuerza de trabajo vía la mejora tecnológica; sino en la *plusvalía absoluta*. Así, es en el pequeño capital donde encontramos las formas más brutales de explotación de la fuerza de trabajo, remunerándola por debajo de su valor y violando de continuo los límites legales de la jornada laboral⁷.

3.1. El taxi como *pequeño capital*

Ahora bien, ¿constituye el sector del taxi en España una de esas ramas de la producción social dominadas por el pequeño capital? Pese a carecer de datos específicos a este sector respecto de los capitales individuales adelantados, los costes insumidos, los precios por unidad de servicio y los periodos de rotación del capital fijo; hay una serie de evidencias que merece la pena comentar, y que nos permiten aseverar, aun aproximativamente, que estamos ante un sector en el que predomina el pequeño capital.

El mismo contraste entre el taxi, en tanto que capital industrial individual, y las multinacionales Uber y Cabify, resulta elocuente respecto de la diferencia cualitativa que entre ambos tipos de capitales existe. Mientras que, allí, el capital social total se fragmenta en una miríada de pequeños capitales cuya escala de producción no es ya nacional, sino apenas local; aquí, ese mismo capital social total aparece concentrado y centralizado en empresas

⁷ Alguna relación debe de existir entre el hecho de que el pequeño capital sea predominante en España, con más del 98% de su tejido productivo conformado de empresas pequeñas y medianas (Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 2019), y el que este país sea líder en Europa en horas trabajadas con menor grado de productividad (EAE Business School, 2018).

multinacionales, cuyo capital individual, o abarca más de una rama de la producción o se extiende por la misma rama entre los diversos fragmentos nacionales de acumulación (como es el caso específico de Uber y Cabify, volcados en el sector del transporte). Y tal grado de concentración, como especifica Íñigo Carrera a colación de la determinación general del capital normal o medio (2013/2003, pág. 137, nota al pie), tan sólo para estar en condiciones de apropiarse de la tasa media de ganancia. ¿Puede decirse que los taxis en España presentan similar capacidad de valorización que Uber o Cabify, en virtud de este mismo hecho? No, por cierto.

Pero como la comparación con las plataformas tecnológicas puede resultar un tanto capciosa, podemos limitarnos a parangonar la escala de la producción entre los taxis individuales, de un lado, y las operadoras VTC. De nuevo, salta a la vista que no estamos ante capitales industriales con las mismas posibilidades de acumulación. Según los datos disponibles, entre las cuatro principales empresas que trabajan con VTC en España, aglutinan diez mil de las trece mil licencias de esta naturaleza que las administraciones públicas han concedido (El Confidencial, 04/08/2018). Con que cada licencia se asocie a un único vehículo y a un solo trabajador (que no es el caso), son dos mil quinientos trabajadores en promedio para cada empresa repartidos por toda la geografía nacional, operando indistintamente con Uber o Cabify. En el lado del taxi, tenemos una concentración de licencias por capital individual bastante menos notable: en la ciudad de Madrid, el 61% de las licencias son explotadas por un único propietario. Menos del 17% de propietarios de licencia de taxi poseen más de una. En Barcelona, por su parte, el 89% de los taxistas particulares posee una única licencia. Y cada licencia en propiedad de este grupo emplea a 1,3 trabajadores; esto es, el capital individual que posee cada licencia apenas alcanza para emplear a alguien más (distinto) del propietario mismo⁸.

Puesto en comparativa, donde resalta con particular vehemencia el carácter de pequeño capital que es común en el ámbito del taxi, es en la materialidad misma de su proceso de trabajo, en las tecnologías empleadas y modo de organización que este presenta. El modo más habitual de contratar un taxi en España es llamando a través de teléfono, para conectar con la centralita de cada ciudad y contratar el servicio. Existen aplicaciones móviles para seguir el mismo proceso, en efecto, pero entre las dos más importantes que existen a nivel nacional (FreeNow y Pidetaxi), sólo logran aglutinar 36 mil de los cerca de setenta mil taxistas que trabajan por toda

⁸ Los datos han sido tomados de *El Confidencial* (04/08/2018).

la geografía española⁹. Como productor privado e independiente, ninguna coacción directa, que no sea la de la misma competencia, puede obligarle a asociarse a una plataforma o aplicación determinada. Y, aun a pesar del empuje de la competencia, muchos permanecen al margen.

Cosa distinta ocurre con las operadoras de VTC, que desde el vamos se asocian a una o las dos plataformas principales (dado que no existen acuerdos de exclusividad, que se conozca) para trabajar directamente con ellas, sin más intermediación que la misma plataforma. Aquí no cabe la decisión personal de un trabajador aislado de evadirse de ese sistema de contratación; el proceso de trabajo se halla organizado de una forma inmediatamente colectiva al interior de cada fragmento del capital social total, en cada empresa particular. Y las potencias que así se despliegan amenazan con borrar del mapa las atávicas formas de organización del servicio de taxi.

A futuro, las posibilidades que plantea la concentración del capital en las operadoras VTC frente a su atomización en el taxi, revelan de modo aún más prístino la forma y el grado en que el pequeño capital obstruye el desarrollo de las fuerzas productivas. Las VTC lo tendrán relativamente fácil para sustituir su flota actual de coches por vehículos autónomos. Y de miles de trabajadores desarrollando competencias en detalle (conducción), se podrá pasar a unas decenas o centenares supervisando la totalidad de los vehículos en circulación desde una sala de control. Ello requerirá de la fuerza de trabajo formación en competencias más genéricas o universales, como la informática, pero sin ni siquiera tener que conducir bien. Los capitales concentrados y centralizados en modo suficiente en el sector del transporte de personas, no podrán evadirse de su necesidad genérica de espolear la productividad del trabajo al objeto de apropiarse de la tasa media de ganancia, como hasta la fecha sí lo habían hecho los pequeños capitales materializados en el taxi. ¿Qué podrán ofrecer los pequeños capitales del taxi ante este despliegue de las fuerzas productivas, aparte de más enconadas protestas y demandas de regulación de la competencia aún más restrictivas?

Las disposiciones legislativas, las pugnas jurídicas, las protestas y la conflictividad social, o la polarización política de estos últimos años en España en relación a la pugna taxi – VTC, son otras tantas formas concretas que median y en las que se realiza el despliegue de las potencias inmanentes al capital social total como sujeto enajenado del proceso de metabolismo

⁹ Es significativo que los empresarios del taxi olvidasen mencionar, en el curso de sus protestas, que la aplicación FreeNow (antes, MyTaxi) a la que muchos de ellos se hayan asociados como operadores, es propiedad no de uno, sino de dos gigantes empresariales, como son BMW y Daimler-AG. La izquierda también hizo a un lado esta cuestión cuando protestaba contra la “uberización” del trabajo de transporte. Más relevante aún: Cabify ha anunciado recientemente que comenzará a integrar a su plataforma de movilidad algunos taxistas independientes en Madrid y Valencia (El País, 11/07/2019).

social, en cuyo impulso a la productividad del trabajo social ha de segar a los pequeños capitales que obstaculizan su marcha inexorable. El mismo avance de las fuerzas productivas, aun en su forma enajenada en el capital, ha posibilitado que pueda quebrarse el monopolio ejercido por el pequeño capital en la rama de la división del trabajo de la movilidad urbana española. Las formas de explotación del trabajo basadas en la plusvalía absoluta, dejan paso al desarrollo tecnológico, a la extracción de plusvalía relativa; la tasa de ganancia reemplaza a la mera tasa de interés como nivel medio de valorización de los capitales. El capital sigue obrando en pos de su superación como modo de organización del metabolismo social mediante la organización inmediatamente colectiva y científica de los procesos de trabajo (Starosta, 2012). Y, sin embargo, una amplia mayoría de organizaciones de izquierda en España ha tomado partido *contra* las potencialidades revolucionarias inmanentes en el capital, tornándose en voceras de los intereses y reivindicaciones periclitadas del pequeño capital.

4. Posiciones de la izquierda española ante la pugna entre fragmentos del capital social total

No constituyendo el pequeño capital, como se ha visto, ningún factor progresivo en términos de desarrollo de la producción social, tampoco puede imputársele tal condición en el ámbito político, como señala Astarita (2018, pág. 248, nota al pie). Y es que la relación política no es sino la relación directa general que se establece entre personificaciones de mercancías (Íñigo Carrera, 2012, págs. 14-15); en el caso que nos ocupa, entre personificaciones de fragmentos específicos del capital social total con distinta capacidad de valorización. Por consiguiente, toda organización política que se sitúe del lado de los intereses del pequeño capital, o, por mejor decir, cuya acción política esté determinada como forma concreta de realizarse tales intereses, ha de presentar un programa político regresivo, reaccionario; un programa que más apunta a trabar el desarrollo de las fuerzas productivas sociales —constatación de la impotencia pequeñoburguesa ante ese mismo desencadenamiento—, que a liberarlo de las cadenas forjadas por la forma capital misma que aherrojan su curso inexorable. Si el conflicto entre el sector del taxi y las operadoras de VTC merece ser objeto de estudio conforme a este enfoque, ello se debe, precisamente, a que ha puesto de manifiesto vehementemente la naturaleza del programa político de la izquierda española.

De hecho, llama la atención el fuerte contraste entre la amplitud del espectro de la izquierda española, de un lado, con el grado de acuerdo mostrado en sus posiciones respectivas a colación del conflicto de marras, por el otro. Es decir, sus discrepancias ideológicas no han sido óbice para aunarse en la defensa de los pequeños capitales preeminentes en el sector del

taxi, al punto de que, con pocas excepciones, los grupos de izquierda han hecho propias las reivindicaciones que los taxistas planteaban en las mesas de negociación. Semejante unidad de acción da pábulo a una doble lectura: o bien los diferentes bagajes teóricos han conducido naturalmente a un posicionamiento común respecto de la pugna en cuestión, haciendo en menos sus disensiones respectivas; o bien es común a la existencia de tales grupos una misma necesidad genérica. Por el primer camino, se alcanza a amalgamar las divergencias políticas existentes, sin reparar en la importancia que sus diferentes postulados presentan y cómo estos determinan su acción específica. Afirmar que todas las organizaciones de la izquierda española son una y la misma cosa, es no decir ciertamente mucho. Por el segundo, que nosotros tomamos por correcto, se logra reproducir idealmente el concreto enfrentado (la acción política de las organizaciones de izquierda) para conocer su necesidad genérica, y cómo ésta se realiza, se afirma mediante su propia negación, en diferentes formas concretas, en diferentes programas políticos. Si el análisis aquí planteado ha alcanzado término afirmando que la izquierda española presenta un programa político reaccionario, por ser vocera y armazón ideológico de la pequeña burguesía; ello no pretende negar o suprimir las discrepancias reales que existen entre organizaciones, sino señalar que es común a todas ellas una misma necesidad, a saber, la representación de los intereses del pequeño capital, de las fuerzas materiales reaccionarias.

En lo sucesivo, se ilustrarán y comentarán las posiciones adoptadas por diversos grupos de izquierda, tanto sindicatos como organizaciones políticas propiamente dichas, en torno al conflicto del taxi. Éste no pretende ser un recorrido exhaustivo, ni tiene por fin abarcar la totalidad de las estructuras organizativas que se reivindican de la clase obrera y de sus intereses históricos. Tampoco ha estado guiado por un criterio diferente al del mero interés que podrían despertar los diversos argumentos esgrimidos para justificar los respectivos posicionamientos. Así, nuestro comentario crítico se circunscribe a las siguientes organizaciones: Comisiones Obreras (CCOO), Unión General del Trabajo (UGT), Confederación General del Trabajo (CGT) y Confederación Nacional del Trabajo (CNT), como sindicatos; Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE), Partido Comunista Obrero Español (PCOE), Izquierda Revolucionaria – El Militante, y Corriente Roja, como organizaciones políticas. Finalmente, informaciones del digital *Izquierda Diario* se toman como referencia para ilustrar las posiciones adoptadas por el trotskismo que se sitúa a la izquierda de las dos últimas, falto en la actualidad de expresión organizativa específica¹⁰.

¹⁰ Este papel estuvo desempeñado históricamente por *Clase Contra Clase*, grupo que se refundó como Corriente Revolucionaria de Trabajadores. Actualmente, no existe constancia de actividad política alguna de esta organización.

Unión General del Trabajo (UGT)

Comenzamos con una excepción. El sindicato UGT, uno de los sindicatos con mayor implantación en España, junto a Comisiones Obreras, tomó partida abiertamente por las demandas de las empresas operadoras de VTC frente al sector del taxi. Desde luego, resulta llamativo que este sindicato, de orígenes socialistas (fue fundado por el Partido Socialista Obrero Español), con un amplio bagaje en acción sindical poco fructífera para los trabajadores, de colaboración con los empresarios para imponer salarios y condiciones laborales denunciadas como gravosas, y, en fin, de prácticas y actividades corruptas con el dinero recibido de parte del Estado; resulta llamativo, decimos, que este mismo sindicato se alinee con los fragmentos del capital social total progresistas, aquellos que encarnan un ulterior despliegue de las fuerzas del trabajo social, aun en su forma concreta de apropiación de la tasa media de ganancia. Y más sorprendente resulta si esta misma organización sindical, por boca de su secretario general, Pepe Álvarez, ha defendido en diversas ocasiones la necesidad de aplicar un impuesto o sistema de cotización “a las nuevas tecnologías que destruyen empleo” (Álvarez, 25/02/2019), como más arriba se vio. Es difícil concebir como progresista una medida encaminada a desincentivar el desarrollo tecnológico vía costos añadidos a la transformación tecnológica.

Pero la posición de UGT a colación del conflicto taxi – VTC responde a una determinación diferente: el sindicato firmó un acuerdo con la patronal Unauto, mayoritaria en el ámbito de las VTC, y al que se sumó Cabify, con el argumento de mejorar las condiciones laborales en el sector y con el “compromiso por la conciliación de los intereses de los trabajadores y las empresas” (eldiario.es, 19/09/2018). En virtud de este acuerdo, UGT ha copado las listas a las elecciones sindicales en las empresas operadoras de VTC, como denuncia su homólogo Comisiones Obreras (CCOO-Andalucía, 29/01/2019). En efecto, a los pocos días de cerrarse este acuerdo, en las protestas de las VTC ya podían verse banderas de la Unión General del Trabajo. UGT está prestando, por consiguiente, un servicio de representación sindical.

Comisiones Obreras (CCOO)

La posición de Comisiones Obreras, la otra gran organización sindical española, se contrapone diametralmente a la de UGT, llegando al punto, como se acaba de ver, de denunciar a aquella por alcanzar un acuerdo con Unauto y copar los puestos de salida en las elecciones sindicales. Así, arguye este sindicato que su homólogo está confundiendo el papel del lobby empresarial Unauto con el de los trabajadores, y ha rubricado un compromiso con aquel “sin denunciar las

jornadas de esclavitud a los que son sometidos sus plantillas, sin denunciar los bajos salarios y condiciones de trabajo precarias o la falta de regulación laboral concreta” (CCOO-Andalucía, 29/01/2019). Que estos argumentos son pura faramalla se revela tan pronto como el sindicato pasa a considerar específicamente la situación del taxi, y el “modelo de confrontación que se quiere forzar entre *personas trabajadoras*” (*ibidem*, subrayado nuestro). Como se comenta más arriba al considerar las inversiones en la conciencia de las relaciones sociales de producción propias del capitalismo, bajo la etiqueta de «persona trabajadora» pueden englobarse realidades económicas no sólo distintas, sino antitéticas: trabajador asalariado versus pequeño capitalista. Por supuesto, en su propuesta de diálogo y regulación del sector del transporte de pasajeros urbano e interurbano, Comisiones Obreras se propone a sí mismo como un actor, en tanto que “organización representativa (...) que expresa su vocación de aportar soluciones y ayudar en la construcción del modelo de salida que permita un encaje definitivo de todos los agentes en conflicto” (*ibidem*).

La lucha entre fragmentos específicos del capital social total, entre aquellos capitales que portan en sí la necesidad genérica de desarrollar las fuerzas productivas de la sociedad (y, con ello, las potencialidades revolucionarias de la clase obrera), y los que, en cambio, obstaculizan u obstruyen este mismo desarrollo y estas mismas potencias políticas, se convierte a ojos del sindicato en una cuestión de voluntades. Voluntad de diálogo, voluntad de coordinación entre administraciones, voluntad de regular el sector. Y su voluntad, como es propia del espíritu pequeñoburgués, por encima de todas las demás.

Confederación General del Trabajo (CGT)

Al igual que en los dos casos anteriores, tampoco el posicionamiento adoptado por CGT respecto del conflicto taxi – VTC da mucho pábulo a lecturas políticas prolijas. Con todo, la Confederación General del Trabajo, de orígenes anarcosindicalistas (nació como escisión de CNT en la década de los '80), entra de lleno en la cuestión por la que Comisiones Obreras había pasado de puntillas, a saber, el carácter *público* del taxi. A su juicio, éste debiera ser un “servicio público” (CGT, 05/02/2019) garantizado a través de una “regulación específica”. La apelación a ‘lo público’, tanto más llamativa en una organización de corte anarquista, permite una huida hacia adelante que esconde la absoluta falta de propuestas concretas para encarar la lucha en ciernes, y esconde, al pasar, la naturaleza de la reivindicación que se esgrime, que no es otra sino la de preservar intocado el negocio del pequeño capital frente a las empresas que obtienen “importantes beneficios sin garantizar las condiciones laborales más elementales” (*ibidem*).

Dicho en forma sucinta, la naturaleza de “servicio público” que CGT esgrime viene a poner en relación directa dos determinaciones que nada tienen que ver entre sí: por un lado, la necesaria lucha de los trabajadores por garantizar la explotación normal de su fuerza de trabajo, vendiéndola por su valor y garantizando una extensión de la jornada y una intensidad del trabajo normales. Por el otro, la pervivencia y reproducción de los pequeños capitales. Lo que por sí mismos no pueden garantizar, ni aun dando curso a las formas más brutales de explotación de la fuerza de trabajo, ha de ser proveído por el Estado capitalista, el representante político del capital social total. Es decir, bajo la noción de ‘lo público’ se da cabida a dos determinaciones del capital social total autoexcluyentes. Trabrar la concentración y centralización del capital no puede servir para mejorar las condiciones laborales de la clase obrera. El convenio del taxi en España es papel mojado (Izquierda Diario, 31/05/2017), precisamente porque el capital no se halla lo suficientemente concentrado como para poder remunerar la fuerza de trabajo por su valor, y garantizar de paso condiciones laborales normales.

Confederación Nacional del Trabajo (CNT)

La Confederación Nacional del Trabajo, como verdadera organización anarquista, continuadora de la línea de pensamiento de Proudhon y contemporánea encarnación del «socialismo pequeñoburgués» de Bakunin y Kropotkin; la CNT, decimos, tiene al sector del taxi por referente del modelo de organización de la producción social que defienden. Tanto es así, que hasta cuenta con una cierta implantación en el taxi, con una sección sindical específicamente dedicada al mismo. Frente al carácter “aburguesado” del trabajador que ha ido “perdiendo la conciencia de pertenencia de clase”, CNT-Taxi propone “la autogestión, la acción directa, la solidaridad y el apoyo mutuo”... “en favor del trabajo del taxista autónomo” (CNT-Taxi, s/n).

Con tales jalones, resulta menos sorprendente que el argumento esgrimido en apoyo del más reciente *lockout* patronal en el taxi sea que la labor de las multinacionales comporta “menos dinero para la economía local” o la “destrucción del tejido social”. Como la organización anarquista parece preocuparse poco por el desarrollo de las fuerzas productivas o por las potencias revolucionarias portadas por la clase trabajadora, todo el conflicto entre el ámbito del taxi, por el que toman abiertamente partido, y las plataformas VTC, se reduce a que estas últimas “inyectan millones de euros para competir (...) y destrozar *los sectores bien regulados y estables*” (CNT-Taxi, 21/01/2019, énfasis agregado). Por cierto, que ese sector “bien regulado y estable” garantiza las mismas malas condiciones laborales a sus asalariados que las que son propias de las VTC, como la misma sección de taxi de CNT reconocía en una entrevista a *Todo por Hacer* (Todo por Hacer, agosto de 2018). A su vez, en fidelidad a su «socialismo

pequeñoburgués», CNT se vanagloria de la hermandad de intereses entre trabajadores autónomos y asalariados en las protestas del verano de 2018, a los que indistintamente ayudaron con sus cajas de resistencia (*ibídem*).

Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE)

La toma de posición del PCPE que su prensa oficial recoge (Partido Comunista de los Pueblos de España, 17/08/2018), presenta por primera vez el conflicto entre el taxi y las empresas de VTC desde el marco de las teorías del capital monopolista; interpretación, por cierto, que comparte con otras organizaciones, algunas cercanas a su línea política (como el PCOE), y otras, muy distantes, como ocurre con Corriente Roja.

Para el PCPE no hay duda: Uber y Cabify ejercen una competencia desfavorable que lleva a la ruina a los “pequeños autónomos”. Y el Estado, a su turno, prioriza “los intereses de las multinacionales frente a los sectores públicos, pequeños autónomos (sic) y trabajadores” (*ibídem*). De donde cabe colegir que la acción política que se propone es la de forzar al Estado a una regulación restrictiva que evite que esos “monopolios” arrasen con el pequeño capital y desarrollen la productividad del trabajo en el ramo del transporte sobre la base de una suficiente concentración y centralización del capital. Para dar remate a su toma de posición, el PCPE llama a la solidaridad con los “pequeños autónomos” de toda la clase obrera, al tiempo que condena la explotación de los taxistas asalariados que esos mismos “pequeños autónomos” ejercen¹¹. Allí donde el pequeño capital predomina, la izquierda debe de aplicar verdaderos esfuerzos para separar al empresario del trabajador; precisamente, porque está tan lejos de comprender de dónde nace esta distinción (la relación misma entre trabajo asalariado y capital), como lo está de romper con las inversiones en la conciencia propias del modo de producción capitalista, que hacen del explotador un, llamémosle así, “trabajador de la explotación”. Tan pronto como se cae en la cuenta de que tanto el empresario como su obrero son trabajadores, desaparecen de la vista esos pruritos obreristas y, con ellos, las formas de explotación a las que los primeros someten a los segundos.

Partido Comunista Obrero Español (PCOE)

La interpretación del conflicto taxi – VTC desde el prisma del capitalismo monopolista encuentra su expresión acabada y definitiva en el comunicado del PCOE a colación del mismo,

¹¹ Como se vio más arriba, el grado de concentración del capital en el ámbito del taxi es muy bajo, así que no puede ir a buscarse al empresario explotador de los taxistas asalariados fuera de esos pequeños empresarios que acumulan entre dos y cinco licencias.

con todos sus absurdos y antinomias. Uber y Cabify son monopolios participados por el imperialismo de países como Estados Unidos o Japón. Y, claro, el Estado burgués se ha fusionado con estos monopolios para barrer de la faz de la tierra el “taxi pagado por el pueblo” (PCOE, 31/07/2018), para aplicar “un ERE” (sic) al sector del taxi.

Hablar de Expedientes de Regulación de Empleo en un sector ampliamente dominado por el pequeño capital revela una pretensión un tanto burda de resignificar discursivamente el fenómeno en cuestión¹², de marcar una línea de acción política contraria al interés genérico de la clase obrera al poner en una relación exterior determinaciones de la relación social capitalista (superpoblación obrera relativa, de un lado; reproducción y absorción de los pequeños capitales, por el otro) que son y deben ser perfectamente discernibles. Pero el PCOE todavía va más lejos, al punto de desconocer los postulados básicos de la teoría en virtud de la cual toma partido en la pugna taxi – VTC. Así, pese a que Uber y Cabify son “monopolios”, como ha quedado dicho, estos “apuestan por el desarrollo tecnológico” porque “necesitan agudizar la explotación” (*ibídem*). Punto por punto, esto es un absurdo lógico que viene a sacar de quicio, bien al PCOE, bien a la teoría del capital monopolista sobre la que aquel asienta su acción política.

Siguiendo la línea abierta por Hilferding y continuada por Lenin, el capital monopolista es lo inmediatamente contrario a la plusvalía relativa y a la “apuesta por el desarrollo tecnológico”. Su ganancia extraordinaria no procede de la explotación incrementada de la fuerza de trabajo vía las mejoras técnicas y tecnológicas, sino por ejercer dominio absoluto sobre una rama o un conjunto de ramas de la producción que le posibilita fijar a placer el precio de las mercancías; precio que, evidentemente, habrá de situarse por encima del precio de producción para que exista tal ganancia extraordinaria. En la forma concreta de capitalistas monopolistas, fragmentos del capital social total se evaden de su responsabilidad genérica de desarrollar las fuerzas productivas del trabajo social; los beneficios incrementados de esos capitales individuales monopolistas no brotan de la mayor productividad laboral.

Por consiguiente, o Uber y Cabify son monopolios que ponen en riesgo hasta la reproducción misma de los capitales que se relacionan en la circulación con ellos (empresas operadoras de VTC), al fijar precios por encima del precio de producción, lo que no parece ser el caso; o son simplemente capitales normales suficientemente concentrados que pueden apropiarse de la tasa general de ganancia, es decir, que por ser la suya una escala de producción internacional, gozan de una capacidad de valorización *normal*. Lo que el PCOE hace pasar por la quintaesencia de la crítica al modo de producción capitalista, no es sino la forma concreta

¹² Quién iba a decir que el PCOE acabaría simpatizando con Ernesto Laclau.

que adopta en la acción política las representaciones invertidas propias de la circulación mercantil. ¿Y qué puede esperar la clase obrera de una organización que no es capaz ni de ser consecuente con los postulados, por ideológicos que sean, de las teorías que sustentan su praxis?

Corriente Roja (CR)

Corriente Roja ofrece el mismo batiburrillo de ideas y planteamientos políticos ya visto en las anteriores organizaciones; sólo añade a esa *boutade* algunos matices. Puesto que la lucha del taxi es la lucha de todos los trabajadores “contra los procesos de desregulación de derechos” (Corriente Roja, 28/01/2019), no cabe sino el apoyo del conjunto de la clase obrera a sus demandas. Demandas que, por cierto, son “justas”; cabe entender, ajustadas a los intereses del pequeño capital al que Corriente Roja pone voz. Palabras altisonantes al margen, la verdadera contribución de Corriente Roja al conflicto es su reivindicación de la “municipalización” del taxi para enfrentar los envites de Uber y Cabify, el capital “más carroñero y precarizador” (Corriente Roja, 31/01/2019). Ello hará del taxi un servicio “realmente público”, dotado de su propia plataforma tecnológica.

Esta reivindicación no deja de tener su interés, puesto que viene a expresar del modo más craso la voluntad política de esta organización de revertir el curso de la acumulación del capital en el sector del transporte intraurbano: ahora que el desarrollo de la productividad del trabajo social permite que capitales individuales normales puedan competir de tú a tú con capitales de baja capacidad de valorización (pequeño capital) sin sucumbir en el proceso, Corriente Roja pretende blindar al pequeño capital tecnológicamente obsoleto cargando sus costes de producción al Estado; ahora que el avance de las plataformas tecnológicas de movilidad comienza a integrar al sector del taxi (El País, 11/07/2019) junto con patinetes eléctricos, VTC y otras soluciones, Corriente Roja quiere abstraer a tal sector del proceso de concentración del capital¹³, dotándole de su propia y excluyente tecnología móvil de contratación del servicio.

Izquierda Revolucionaria – El Militante

La “municipalización” del taxi en tanto que servicio público no es patrimonio exclusivo de Corriente Roja. El resto del trotskismo la comparte también. En la prensa de Izquierda Revolucionaria, la solución propuesta para la resolución del conflicto se asemeja bastante a aquella. Lo que ocurre en este caso concreto es que, tal vez a sabiendas de que el taxi ya está

¹³ Poca duda cabe albergar de que la integración en las plataformas de diferentes soluciones de movilidad, terminará por suscitar en el taxi un proceso de concentración del capital de carácter similar al vivido en las operadoras de VTC.

municipalizado, pues la gestión de las licencias corre a cargo de los municipios, este nuevo grupo propugna la conformación de “una empresa pública del taxi” que pueda recoger bajo su paraguas a los taxistas y el resto de trabajadores del sector (El Militante, febrero de 2019). Éste sería, a juicio de la organización, un paso más para mejorar las condiciones de los taxistas, “tanto de los asalariados como de esos autónomos que se desloman día a día para llegar a fin de mes”; el cual vendría precedido por un “marco laboral unitario” que regule y recoja “derechos *iguales* tanto para los asalariados como para aquellos que trabajan como verdaderos autónomos, es decir, *en la práctica como trabajadores*” (*ibídem*, énfasis agregado). Y se puntualiza este sinsentido: “un marco laboral que establezca un salario digno mínimo para todos los trabajadores del sector y una jornada laboral máxima de 40 horas a la semana, que progresivamente pudiera reducirse hasta las 35 horas”.

Resulta obvio que Izquierda Revolucionaria no conoce las determinaciones respectivas que van del pequeño empresario al trabajador asalariado, y que se resuelven en la posibilidad, o no, de apropiarse de una fracción, por pequeña que sea, de la plusvalía global extraída por el capital en su conjunto. Y si las conoce, las obvia a propósito. Así, pues, ¿en qué sentido se va a producir la igualación entre pequeños empresarios y trabajadores? Con gusto firmaban los pequeños capitalistas no emancipados de su trabajo ese “salario digno mínimo” que le prometen desde *El Militante*, trabajando menos de 40 horas semanales. A costa de otros capitalistas, o del Estado mismo, podrá apropiarse de una ganancia extraordinaria prolongando el funcionamiento de su vehículo o la explotación de su licencia más allá de esas 35 horas. Lo que se le está prometiendo al pequeño capitalista del taxi es una transferencia de plusvalía global a su favor sin que tenga que hacer nada. Pero esa ganancia extraordinaria será también fuente de competencia entre taxistas, así que, tarde o temprano, la situación volvería al estado actual.

Por consiguiente, la segunda reivindicación de IR no se entiende sin la primera: sin la concentración de los medios de producción en el Estado, sin esa “empresa pública del taxi”, no hay modo ni manera de interferir en la forma en que los productores organizan autónoma y privadamente sus procesos de trabajo. Ni, por tanto, de someter a los taxistas autónomos a la reglamentación de su propia jornada laboral que se propone. Esta demanda de estatalización nos retrotrae al punto ya comentado más arriba, a colación de la “municipalización” argüida por Corriente Roja: en la forma concreta de la acción política de estos grupos, el capital social total pretende descargar a los capitales individuales de los costes necesarios para la transformación de sus procesos de trabajo tecnológicamente obsoletos, y dejarlos en mano del Estado (que, a su turno, los hace recaer sobre la clase obrera vía impuestos indirectos, como Luxemburgo (1975) puso de relieve). Pese a su condición pretendidamente “radical” o

“revolucionaria”, consignas de esta jaez no expresan sino la impotencia del pequeño capital para plantar cara a los capitales suficientemente concentrados que comienzan a absorberlo y a dominar un sector sobre el que antes ejercía derecho de veto en virtud de sus insuficientes capacidades de valorización (véase el apartado §3 de este trabajo). Puesto que el tiempo de reproducirse sobre sus bases materiales obsoletas terminó, el pequeño capitalista del taxi procura descargar en el Estado la responsabilidad de revolucionar tecnológicamente el sector, para tornarlo rentable. No hace falta grandes dotes de prognosis para saber que a la estatalización del taxi como la que aquí se demanda, seguiría una privatización del mismo en el curso de los años¹⁴.

Izquierda Diario

Siguiendo con la línea reivindicativa propuesta por el trotskismo, los grupos e individualidades concitados en torno a la publicación *Izquierda Diario*, cuyos orígenes se encuentran en Argentina, en el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), demandan la estatalización del taxi como forma concreta que adopta su pregonada “perspectiva independiente de clase que unifique las demandas de conductores de VTC, taxi y trabajadores de transporte de personas y mercancías en general” (*Izquierda Diario*, 23/01/2019). Así que tal perspectiva “de clase” no pasa más allá de un «socialismo pequeñoburgués» con barniz keynesiano. De hecho, el objetivo declarado de tal medida sería el “mantenimiento de los puestos de trabajo” (*ibídem*). Una vez más, la izquierda se declara absolutamente incapaz e impotente de comprender las potencialidades revolucionarias que el capital porta en sí mismo, y que le conducen inexorablemente hacia su superación bajo la forma concreta de la acción política de la clase obrera. Así, frente al despliegue incesante de la productividad del trabajo social que el movimiento de acumulación del capital auspicia, sólo les cabe plantear a los trabajadores la *resistencia* y la *oposición*; postura que suele presentarse en forma acabada en la torpe consigna de “defensa del puesto de trabajo”. La pregunta sería, llegados a este punto: ¿es al trabajador al que pertenece y debe de pertenecer el puesto de trabajo? Resabios típicamente reaccionarios de una izquierda que tiene a las formas de producción medievales, con sus gremios y corporaciones, por todo referente en la organización social del proceso de metabolismo social.

¹⁴ Ejemplo palmario de esto que afirmamos puede verse en la producción científica. Luego de una fortísima concentración de medios de producción y fuerza de trabajo en manos del Estado, la productividad del trabajo científico se ha desarrollado lo suficiente como para que universidades y centros de investigación se conviertan en unidades de producción independientes, en productores privados y autónomos cuyo trabajo se desarrolla unilateralmente hacia el valor de cambio, es decir, cuya reproducción depende de la venta de la totalidad de los productos de su trabajo.

5. Conclusiones

En el primer libro de *El Capital*, Marx hace una importante observación respecto del despliegue de la relación social capitalista y la lucha de la clase obrera por imponer una duración normal de la jornada de trabajo. Ante las transformaciones en las bases materiales del proceso de trabajo social, en aquellas industrias o sectores de la división social del trabajo revolucionados en primer término, se despierta “un ansia del capital por la prolongación desmesurada y despiadada de la jornada laboral”. Y sigue, “el modo de producción material transmutado y las relaciones sociales de los productores, modificadas correlativamente, generan primero las extralimitaciones más desmesuradas y provocan luego, como antítesis, el control social que reduce, regula y uniforma la jornada laboral con sus intervalos” (citado de Starosta y Caligaris, pág. 158). Salta a la vista inmediatamente el parangón posible que cabe hacer con la situación actual, en la que sectores como el transporte urbano, el reparto a domicilio o los servicios de trabajo doméstico están sufriendo una profunda transformación en su materialidad a raíz de la proliferación de la tecnología móvil digital (auspiciada por la nanotecnología), la computación y las telecomunicaciones.

En estos ámbitos del trabajo social revolucionados, se producen los mayores desmanes, se dan las formas de explotación laboral más brutales, con prolongación inaudita de la jornada laboral y recurriendo a todos los ardides posibles para remunerar a la fuerza de trabajo por debajo de su valor. Ahora bien, precisamente porque el capital social total no puede permitirse que capitales individuales se evadan por largo tiempo de su necesidad genérica de desarrollar las fuerzas productivas vía la extracción de plusvalía relativa, la clase obrera no se ha hecho esperar, y ha comenzado a imponer colectivamente la venta por su valor de la única mercancía de la que son propietarios, su fuerza de trabajo¹⁵.

Pero en esta “guerra civil prolongada entre la clase obrera y la clase capitalista” (*ibídem*), las organizaciones de la izquierda española han decidido no jugar un papel en absoluto y dejar que las fuerzas inexorables del progreso social les pasen por encima de sus cabezas. En lugar de hacer de su acción política forma concreta de la lucha de clases que conduce a la clase obrera a vender por su valor la fuerza de trabajo y a establecer un grado normal de explotación de la

¹⁵ Por caso, la plataforma de repartos Deliveroo tiene pendiente un macrojuicio en Madrid con sus *raiders* (30/05/2019), acusada de mantener a estos como falsos autónomos y evitarse con ello el pago de sus contribuciones a la Seguridad Social. Otras sentencias particulares han sido emitidas ya, declarando la plena laboralidad de la relación entre tales plataformas y los mensajeros que las usan. También Uber tuvo en su día que enfrentar una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que obligaba a quienes usaran tal tecnología, a contar con una licencia específica para ello. Así se produjo la vertiginosa concentración de licencias VTC en España.

misma, en lugar de reproducir y asir intelectualmente las leyes immanentes de la producción capitalista y hacer de su praxis una forma concreta necesaria de realización de las potencias contenidas en el capital; ha convertido su programa en la carta de presentación de los intereses del pequeño capital y del pequeño capitalista en esta pugna, de las formas de explotación más burdas del trabajo social (*plusvalía absoluta*), de la regresión y la reacción, de la trabazón al despliegue de la productividad del trabajo. Han optado, en fin, por abrazar los postulados del «socialismo pequeñoburgués».

Así se destaca del análisis planteado en este trabajo, y que toma como caso de estudio e ilustración el conflicto que ha involucrado al sector del taxi y las empresas VTC en España en los últimos tiempos. La amplia mayoría de las organizaciones de izquierda en España (al menos, las que poseen alguna relevancia social y capacidad de prédica), han hecho gala de posiciones propias del «socialismo pequeñoburgués», ateniéndonos a la definición clásica que el mismo hicieran Marx y Engels en *El Manifiesto del Partido Comunista*; esto es, como defensa de la pequeña propiedad y las atávicas formas de producción frente al avance de las fuerzas del trabajo social. A su turno, al hacer traslación a las condiciones actuales de las definiciones allí dadas de las diferentes formas de socialismo, hemos insuflado nueva vida a aquellas categorías, recuperándolas para la reproducción ideal de la realidad contemporánea y demostrando que, aun más de siglo y medio después de la redacción de *El Manifiesto*, éstas guardan plena vigencia y capacidad descriptiva.

Ni el puro arbitrio ni la voluntad objetivada en las estructuras organizaciones de la izquierda (o aun la portada por la subjetividad de sus miembros) explican la presencia de tales contenidos reaccionarios en los programas políticos de aquellos grupos. En todo caso, en tal programa político se materializan o realizan potencias allende la voluntad abstractamente libre, que determinan asimismo tal voluntad. En este trabajo se argumenta que existen dos determinaciones básicas para explicar el posicionamiento abierto o solapadamente reaccionario de las organizaciones de izquierda. De un lado, la inversión en la conciencia de los agentes de la producción de la división de la plusvalía en sus diferentes formas concretas (ganancia, interés y renta), y su correspondiente personificación en sujetos diferentes; inversión que lleva a presentar al empresario como «trabajador», como capital en movimiento o actividad frente a la mera posesión, elevada a la condición de *capital en tanto tal* (Marx, 1974). Y esta representación invertida ha de exacerbarse en aquellas esferas de la producción donde el pequeño capital resulta predominante, precisamente, porque su monto insuficiente impide la completa emancipación del trabajo para su poseedor.

Diferencias puramente cuantitativas entre capitales tórnense en divergencias cualitativas en lo correspondiente a sus respectivas capacidades de valorización; y, de tal modo, el desplazamiento de los pequeños capitales por parte de capitales normales, es decir, suficientemente concentrados para apropiarse de la tasa media de ganancia, se presenta a la conciencia como la lucha de los «trabajadores» contra el «gran capital». En el caso paradigmático de los conflictos taxi – VTC, la izquierda española no sólo no ha procurado poner en evidencia el carácter puramente aparential de esta inversión; sino que ha hecho bandera de esta misma representación invertida. Más que ponerse del lado del pequeño capital frente al despliegue de las potencias productivas del trabajo social, las organizaciones de la izquierda contemporánea en España se han convertido en los voceros ideológicos de los intereses del pequeño capital.

Ello se constata haciendo somero repaso de las posiciones esgrimidas por cada grupo a colación del conflicto específico antemencionado. Las posiciones de tres de los cuatro sindicatos referidos (Comisiones Obreras, Confederación General del Trabajo y Confederación General del Trabajo) no resultan en absoluto sorprendentes. Recordemos que ya Rosa Luxemburgo señaló, respecto del desarrollo técnico y tecnológico consubstancial al modo de producción capitalista, que las organizaciones sindicales propenderían a mostrar una posición contraria a todo perfeccionamiento o mejora. Argüía la revolucionaria polaca que, con ello, el sindicato encarnaría el interés de un grupo específico de trabajadores (los que perderían el trabajo o verían sus condiciones laborales deterioradas), pero en absoluto sería una postura “en interés de la clase trabajadora en general y de la emancipación de ésta (...), sino justamente en oposición a toda renovación y en sentido reaccionario” (Luxemburgo, 2015). Es decir, la acción política del sindicato es reaccionaria en virtud de su misma naturaleza, de la *forma sindicato* por sí. Es en la toma de posición de CNT donde se alcanza el paroxismo del cinismo pequeñoburgués del sindicalismo, pues se pretende fundar el reino de la libertad y la igualdad, pervertidas por la competencia desleal de Uber y Cabify, en las apariencias de la circulación mercantil.

Pero la postura de los grupos sedicentes comunistas, que debieran portar en su programa político “los intereses comunes a todo el proletariado” en las diferentes luchas nacionales, y “representar los intereses del movimiento en su conjunto” en cada una de las “fases de desarrollo por que pasa la lucha entre el proletariado y la burguesía” (Marx y Engels, 2000), no se desplaza un milímetro de aquella que los sindicatos han puesto en solfa. A lo sumo, han pretendido dar un fundamento teórico más sólido a su acción política reaccionaria. Mientras que PCPE, PCOE y Corriente Roja atribuyen al «capitalismo monopolista de Estado» el

desarrollo de la productividad del trabajo (lo que es una contradicción en los términos) y el desplazamiento por los capitales normales de los pequeños capitales, incapaces de competir contra un capital suficientemente concentrado y centralizado; los trotskistas de Izquierda Revolucionaria e *Izquierda Diario*, optan por hacer del taxi un verdadero monopolio estatal, como única garantía posible para “el mantenimiento de los puestos de trabajo” (*Izquierda Diario*, 29/01/2019) y consolidar un marco laboral unitario que recoja “derechos *iguales* tanto para los asalariados como para aquellos que trabajan como verdaderos autónomos, es decir, *en la práctica como trabajadores*” (*El Militante*, febrero de 2019, énfasis agregado). La acción que a la clase obrera prescriben estos grupos es la toma del poder de Estado para garantizar al pequeño capital aquello que por sí mismo no puede lograr, a saber: su supervivencia y reproducción ampliada. Su “socialismo” o “comunismo” se funda en la pequeña propiedad, y, como tal, no puede tener sino una naturaleza reaccionaria. La acción política de estos grupos constituye la traslación perfecta a las condiciones materiales del siglo XXI del «socialismo pequeñoburgués» decimonónico.

Agradecimientos

El autor de este trabajo desea agradecer encarecidamente a la *Revista Ctxt*, y a su redactora jefe, Mónica Andrade, en primer término, por haber censurado la columna de opinión en la que se abordaban las cuestiones aquí tratadas. Sin su hipócrita actuación, este artículo nunca hubiese encontrado razón de ser.

Bibliografía

Álvarez, Pepe (25/02/2019). Los robots deben de cotizar a la seguridad social, *El Confidencial*.

Recuperado de: https://blogs.elconfidencial.com/espana/tribuna/2019-02-25/robots-seguridad-social-cotizacion_1845482/

Astarita, Rolando (2018). Reformismo y marxismo. En Guerrero, D.; Nieto, M. (eds.), *Qué enseña la economía marxista*. Barcelona: El Viejo Topo.

— (18/10/2014). Lógica del capital y marxismo revolucionario y humanista, Rolando Astarita [Blog]. Recuperado de: <https://rolandoastarita.blog/2014/10/18/logica-del-capital-y-marxismo-revolucionario-y-humanista/>

Barcelona en Comú (2015). Programa electoral. Municipales 2015. Recuperado de: https://barcelonaencomu.cat/sites/default/files/programaencomun_cast.pdf

Benítez, Isabel; García, Xavier (2019). Marx, el capital y la vida. *Historical Materialism BCN*. Barcelona, 28 – 30 de junio.

Charnock, G.; Purcell, T.F.; Rivera-Fumaz, R. (2016). The New International Division of Labor and the differentiated integration of Europe: the case of Spain, en Charnock, G.; Starosta, G., *The New International Division of Labor: global transformation and uneven development*. Londres: Palgrave Macmillan.

Comisiones Obreras – Andalucía (29/01/2019). Taxi – VTC: “CCOO reitera que siempre defenderá los intereses de los trabajadores de cualquier de estos sectores”. Recuperado de: http://www2.fsc.ccoo.es/webfscandalucia/Sectores:Carretera:Actualidad:1048894--Taxis-VTC_CCOO_reitera_que_siempre_defendera_los_intereses_de_las_y_los_trabajadores_de_cualquiera_de_estos_sectores

Confederación General del Trabajo (05/02/2019). CGT denuncia el abuso de las empresas VTC en defensa de un servicio de taxi público y de calidad. Recuperado de: <http://cgt.org.es/noticias-cgt/notas-de-prensa/cgt-denuncia-el-abuso-de-las-empresas-rtc-en-defensa-de-un-servicio-de->

- Confederación Nacional del Trabajo (21/01/2019). Comunicado de CNT-Taxi para explicar las razones de la huelga y nuestras exigencias legítimas. Recuperado de: <https://www.cnt.es/noticias/barcelona-comunicado-de-cnt-taxi-para-explicar-las-razones-de-la-huelga-y-nuestras-exigencias-legitimas/>
- Confederación Nacional del Trabajo – Sección del Taxi (s/n). Quiénes somos. Recuperado de: <https://taxi.cnt.cat/seccio/quienes-somos>
- Corriente Comunista Internacional (06/09/2012). La solidaridad humana y el gen egoísta. Recuperado de: <https://es.internationalism.org/cci-online/201209/3454/la-solidaridad-humana-y-el-gen-egoista>
- Corriente Roja (05/07/2019). La nueva reconversión industrial y las salidas “utópicas”. Recuperado de: <https://www.corrienteroja.net/la-nueva-reconversion-industrial-y-las-salidas-utopicas/>
- (31/01/2019). Solidaridad con los taxistas en lucha. Recuperado de: <https://www.corrienteroja.net/solidaridad-con-los-taxistas-en-lucha/>
- (28/01/2019). Apoyemos la lucha del taxi. Recuperado de: <https://www.corrienteroja.net/apoyemos-la-lucha-del-taxi/>
- EAE Business School (2018). *La productividad del trabajo y la conciliación laboral. Comparativa internacional, España y Comunidades Autónomas*. Recuperado de: http://marketing.eae.es/prensa/SRC_ProductividadConciliacion.pdf
- El Confidencial (04/08/2018). La burbuja de la que no hablan ni taxis ni VTC: así funciona la reventa de licencias. Recuperado de: https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2018-08-04/huelga-taxi-vtc-licencias-uber-cabify-unauto-fedetaxi-elitetaxi_1599537/
- eldiario.es (30/05/2019). Deliveroo se enfrenta a un macrojuicio por sus repartidores en Madrid en una semana crítica para las plataformas. Recuperado de: https://www.eldiario.es/economia/Deliveroo-macrojuicio-repartidores-Madrid-plataformas_0_904660234.html
- (23/01/2019). Claves para entender el conflicto entre los taxis y el VTC. Recuperado de: https://www.eldiario.es/economia/Claves-entender-conflicto-taxis-VTC_0_798270846.html
- (19/09/2018). La patronal de las VTC se alía con la UGT en plena batalla frente al taxi. Recuperado de: https://www.eldiario.es/economia/patronal-VTC-UGT-batalla-frente_0_816119279.html

- El País (11/07/2019). Desde hoy se pueden contratar taxis en Madrid y Valencia a través de Cabify. Recuperado de: https://elpais.com/economia/2019/07/11/actualidad/1562835961_837320.html
- El Salto Diario (18/05/2019). ¿Montamos una cooperativa de plataforma? Recuperado de: <https://www.elsaltodiario.com/economia/montamos-una-cooperativa-de-plataforma>
- Hardt, Michael; Negri, Toni (2005). *Imperio*. Barcelona: Paidós.
- Holloway, John; Zangaro, Marcela (2002). *Cambiar el mundo sin tomar el poder. El significado de la revolución hoy*. Barcelona: El Viejo Topo.
- International Communist Tendency (15/06/2018). Human Nature and Communism. Recuperado de: <http://www.leftcom.org/en/articles/2018-06-15/human-nature-and-communism>
- Íñigo Carrera, Juan (2013/2003). *El capital: razón histórica, sujeto revolucionario y conciencia*. Buenos Aires: Editorial Imago Mundi.
- (2012). Acerca del carácter de la relación base económica – superestructura política y jurídica: la oposición entre representación lógica y reproducción dialéctica. En Caligaris, G.; Fitzsimons, A. (eds.), *Relaciones económicas y políticas. Aportes para el estudio de su unidad con base en la obra de Karl Marx*. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires.
- Izquierda Diario (23/01/2019). Conflicto del taxi: ni uberización ni superexplotación. Recuperado de: <https://www.izquierdadiario.es/Conflicto-del-taxi-ni-uberizacion-ni-superexplotacion>
- (31/05/2017). Testimonio de un taxista asalariado: “Tenemos jornadas interminables y condiciones laborales precarias”. Recuperado de: https://www.izquierdadiario.es/Testimonio-de-un-taxista-asalariado-Tenemos-jornadas-interminables-y-condiciones-laborales?id_rubrique=2653
- Izquierda Revolucionaria (febrero de 2019). Los taxistas vuelven a la huelga y ocupan las calles. ¡Basta de precariedad laboral!, *El Militante*. Recuperado de: <https://www.izquierdarevolucionaria.net/index.php/estado-espanol/movimiento-obrero/11397-los-taxistas-vuelven-a-la-huelga-y-ocupan-las-calles-basta-de-precariedad-laboral>
- Luxemburgo, Rosa (2015). *Reforma o Revolución*. Madrid: Akal.
- (1975). *La acumulación del capital*. Córdoba: Cuadernos de Pasado y Presente.
- Marcuse, Hebert (1998). *El hombre unidimensional: ensayo sobre la ideología de la sociedad industrial avanzada*. Barcelona: Ariel.

- Marx, Karl (2005/1974). *Elementos fundamentales para la crítica de la Economía Política: (Borrador) 1857-1858*. México: Siglo XXI editores.
- Marx, Karl; Engels, Friedrich (2000). *El Manifiesto del Partido Comunista*. Madrid: Biblioteca Nueva.
- Mason, Paul (2016). *Postcapitalismo: hacia un nuevo futuro*. Barcelona: Paidós.
- Mateo, Juan Pablo (2018). Teorías económicas, crisis y la crítica del reformismo. En Guerrero, D.; Nieto, M. (eds.), *Qué enseña la economía marxista*. Barcelona: El Viejo Topo.
- Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (junio de 2019). Estadística de empresas inscritas en la Seguridad Social. Junio 2019. Recuperado de: <http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/Emp/Emp19-Jun/Resumen%20de%20resultados%20Junio%202019.pdf>
- Partido Comunista de los Pueblos de España (17/08/2018). Defender al sector del taxi frente a los monopolios, *Unidad y Lucha*. Recuperado de: http://unidadylucha.es/index.php?option=com_content&view=article&id=2838:defender-al-sector-del-taxi-frente-a-los-monopolios&catid=9&Itemid=102
- Partido Comunista Obrero Español (31/07/2018). Los monopolios lo quieren todo. Ahora toca devorar a los taxistas. Recuperado de: <http://www.pcoe.net/actualidad1/actualidad-nacional/976-los-monopolios-lo-quieren-todo-ahora-toca-devorar-a-los-taxistas>
- Podemos (2019). Programa de Podemos para un nuevo país. Recuperado de: https://podemos.info/wp-content/uploads/2019/04/Podemos_programa_generales_28A.pdf
- Starosta, Guido (2012). El sistema de maquinaria y las determinaciones de la subjetividad revolucionaria en los *Grundrisse* y *El Capital*. En Caligaris, G.; Fitzsimons, A., *Relaciones económicas y políticas. Aportes para el estudio de su unidad con base en la obra de Karl Marx*. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires.
- Starosta, Guido; Caligaris, Gastón (2017). *Trabajo, valor y capital. De la crítica marxiana de la economía política al capitalismo contemporáneo*. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes.
- Todo por Hacer (Agosto de 2018). Entrevista a la sección del taxi de Barcelona. Recuperado de: <https://www.todoporhacer.org/entrevista-cnt-taxi/>

Semblanza del autor

Luis Arboledas-Lérida es investigador independiente (sin filiación institucional) en el ámbito de la Economía Política de la Ciencia. Su trabajo se centra en el análisis de la reciente transformación de las formas sociales de organización de la actividad académica, y su impacto sobre la subjetividad productiva de los trabajadores de ciencia. Licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y maestro en Información y Comunicación Científicas por la Universidad de Granada, Luis Arboledas-Lérida trabaja actualmente como comunicador de la ciencia y asesor en política científica europea en el European Science Communication Institute (ESCI).